

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Адылова Мухаббат Асадовна

Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

АННОТАЦИЯ Основным спросом рынка труда передовых стран, обращенных к миру, являются кадры, свободно владеющие иностранным языком, знакомые с компьютерными технологиями, богатые инновационными идеями и имеющие свой стиль. В данной статье речь идет об интегративной методике обучения русскому языку как иностранному. Также обобщаются научно-теоретические взгляды по теме статьи и даются предложения и рекомендации относительно существующей проблемы.

Ключевые слова: инновационный метод, смарт-технологии, малая аудитория, иностранный язык, интерактивный метод, дистанционное обучение.

Annotation The main demand of the labor market of advanced countries facing the world is personnel who are fluent in a foreign language, familiar with computer technology, rich in innovative ideas and having their own style. This article deals with an integrative methodology for teaching Russian as a foreign language. Also, scientific and theoretical views on the topic of the article are summarized and suggestions and recommendations are given regarding the existing problem.

Key words: innovative method, smart technologies, small audience, foreign language, interactive method, distance learning.

В последние годы в результате развития различных сфер жизни общества возрос спрос на иностранные языки, и роль иностранных языков

становится все сильнее. Основным спросом рынка труда передовых стран, обращенных к миру, являются кадры, свободно владеющие иностранным языком, знакомые с компьютерными технологиями, богатые инновационными идеями и имеющие свой стиль. Постановлением Президента от 19 мая 2021 года «О мерах по выводу деятельности по популяризации изучения иностранных языков на качественно новый уровень в Республике Узбекистан» изучение иностранных языков при кабинете Министров Республики Узбекистан создано агентство по продвижению. Сегодня эпоха глобализации. Поэтому желательно, чтобы специалисты различных областей знали и общались на нескольких иностранных языках, помимо в совершенстве владеющих родным языком. Для этого крайне важно усовершенствовать систему изучения и преподавания иностранных языков более современными методами и повысить мотивацию к изучению иностранных языков.

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Интернет-сайты, посвященные изучению иностранных языков «Может ли английский оставаться любимым языком в мире?», «Английский — только иностранный язык?» В ряде научных и научно-популярных статей, написанных под рубриками, авторы подчеркивают, что преподавание иностранных языков не должно ограничиваться английским языком [4], хотя, к сожалению, в нашей стране система дошкольного и общеобразовательного среднего образования в этом отношении явно не хватает. Ведь почти все государственные средние школы до сих пор преподают английский язык как иностранный. Однако, исходя из потребностей образовательных учреждений, отраслей и регионов, на сегодняшний день по инициативе Президента остро стоит вопрос организации преподавания не менее 10 иностранных языков – английского, русского, немецкого, французского, китайского, корейский, японский, турецкий, арабский и персидский расположить по порядку. Многие исследователи проводили научные исследования эффективных методов

обучения иностранным языкам. В частности, исследования Н.Б. Голубевой свидетельствуют о том, что формирование навыков критического мышления является неотъемлемой частью профессионально ориентированного иноязычного образования. Критическое мышление определяется как социальное мышление, в связи с чем подчеркивается коммуникативный аспект этого явления. Также выделены характерные черты коммуникативной иноязычной компетенции и указаны условия ее формирования[1]. Сделан вывод, что данная компетенция является иноязычной и интерактивной по своей сути. на основе междисциплинарности [2]. В исследованиях Н.М. Бабаходжаевой изучен практический опыт преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях в условиях реформирования системы образования, вызванного процессами глобализации. Содержит примеры совершенствования учебного процесса профессорами и преподавателями кафедры иностранных языков [1].

Сегодня использование интегративных методов в обучении русскому языку повышает качество уроков и формирует интерес к языку у учащихся. В этот момент естественно возникает вопрос, что такое интегративный метод и как его можно реализовать?

Создается впечатление, что интеграция не является необходимой для передачи знаний, но это способ для человека шире понять мир , благодаря которому учащиеся расширяют свое мировоззрение: глубоко понимают законы языка, искусства, истории, музыки, литературы. Необходимо знать, что соединение занимает особое место. Методист Г.Мукумова и другие подчеркнули , что технология учебного процесса должна быть разработана для одного урока, одного предмета или части учебного предмета, всего учебного предмета, и показывает, что она имеет 5 принципов. [6].

Во-первых, сформулировать основную цель, ожидаемую от темы, части, учебного предмета на уроке русского языка; второй - разбить урок или учебный предмет на модули и определить цели, ожидаемые от каждого модуля, и систему задач, решаемых в рамках модулей; третий - создание тестовых вопросов в модуле; четвертая - определить способы достижения цели, пятая - обратить особое внимание на необходимые связи между частями урока и межпредметные отношения, исходя из принципа единства. Интеграция создает возможность и условия для развития мышления. Интеграция является важным инструментом индивидуальной работы со студентом и его активизации [5].

ОБСУЖДЕНИЯ

интегративные занятия, можно проводить дискуссии на русском языке, учить воображению, организовывать межгрупповые соревнования, сессии вопросов и ответов. Основной целью использования таких современных видов уроков является активизация деятельности учащихся в учебном процессе, достижение более высокого уровня усвоения учебного материала. Такая технология учит студентов мыслить глобально, связывать практику с жизнью, дает возможность не запоминать слово в слово, понять гармонию личности и общества, добиться разнообразия мыслей, мыслить нестандартно, а также понять пути саморазвития.

ВЫВОД

В заключение следует отметить, что налаживание межгосударственного сотрудничества по обмену кадрами в высших учебных заведениях, специализирующихся на обучении иностранным языкам, приведет к эффективным результатам. Существует несколько различных способов внедрения инновационных образовательных технологий. Если они будут использовать широкие и разные методы для освещения темы на своих

занятиях, эффективность занятий будет высокой. Использование различных ролевых мероприятий, игр, процессов собеседования при проведении занятий по иностранному языку также повышает интерес к изучению языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаходжаева Н.М. Technologies in the Modular Credit Training System //European journal life safety and stability/ www.ejlsr.indexedresearch.org Volume 12, 202
2. Голубева Н. Б. Развитие критического мышления как важный элемент формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетенции // Вестник университета. –2015. –№ 3. –С. 257–261.
3. Иванова Т.А. Обучение иностранным языкам в Тверском государственном техническом университете в условиях интеграции России в единое образовательное пространство / Т.А.Иванова, И.В.Скугарева, А.Е. Шабанова // Вестник Тверского государственного технического университета.
4. Зиёмухаммадов Б., Абдуллаева Ш. Прогресс педагогический технологии. -Т.: Абу Али Ибн Сино, 2001.-Б. 24-25.
5. Мусаев У. Интеграция уровни // Фолк образование _ -2002.-№ 6.-Б. 5-6,5. Юлдашева Д. Образование к цели согласно с приходящий образование содержание обозначение варианты // Непрерывно образование _ Ташкент , 2007 № 2. стр. 7
6. Мукумова Г.Х. и другие Особенности предмета русского языка в начальной школе//Таълим фидойилари. Стр.462